
DIREITO À SAÚDE PARA QUEM? EXPERIÊNCIAS DE MULHERES TRANS E TRAVESTIS NEGRAS NO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14223281

Renata de Souza Silva¹

¹Mestrado em Serviço Social– PUC-Rio

renatassreacher@gmail.com

AT15: Outros

Introdução: Atualmente o Brasil, consta nas primeiras colocações no ranking de países onde a população LGBT, em especial as travestis e mulheres trans – particularmente as negras – sofrem graves violações de direitos humanos, por comportarem em seus corpos mais de um tipo de opressão colonial, principalmente no que tange o acesso aos serviços de saúde. **Objetivo:** O presente estudo tem por objetivo central compreender a partir de um olhar interseccional, como se configura o acesso destas aos serviços de saúde, levando em conta como essas mulheres, como pessoas em situação de extremo risco social, buscam a efetividade de seus direitos, por meio de estratégias de sobrevivência. Assumindo o pressuposto que a existência de uma política nacional de atenção à saúde integral da população LGBT não é garantia de acesso aos serviços de saúde por mulheres trans e travesti negra é demonstrada por meio da dificuldade que estas têm seu acesso aos serviços de saúde, devido à discriminação. **Metodologia:** Utilizamos como técnica metodológica o grupo focal com 6 mulheres trans e travestis negras, a fim de valorizar a historicidade destas, dos significados/sentidos que atribuem às suas vivências, sentimentos, experiências, crenças etc., no acesso aos serviços de saúde pública. **Resultados:** No transcurso do estudo, fica perceptível que a negação de seus corpos pela sociedade está intimamente ligada à subalternização do gênero feminino, resquício da herança colonial. Acerca dos objetivos que foram delineados para a pesquisa acreditamos que foram alcançados principalmente o geral, pois ao nos aproximarmos de mulheres trans e travestis negras entendemos que ao acessarem os serviços de saúde, se não tivéssemos feito a escolha da lente decolonial não conseguiríamos enxergar as diversas opressões que estas passam por estarem fora do modelo eurocêntrico ao tentarem fazer valer seu direito a saúde. Alguns fatores inesperados despontaram, que estão de forma intrínseca ligados aos determinantes sociais da saúde. Dentre estes ressaltamos: a constatação da prostituição como principal forma de trabalho e renda das mulheres entrevistadas. Esse levantamento demonstra o quanto a falta de outras possibilidades

profissionais posicionadas dentro do mercado formal de trabalho faz com que reste como opção – quase única – o trabalho sexual. A situação fica mais crítica quando falamos de um país em que não existem legislações que regulamentem a prostituição como profissão para seguridade de direitos. **Conclusão:** Ao final do estudo foi possível vislumbrar que Política Nacional de Saúde Integral LGBT, é algo que não está presente efetivamente na realidade cotidiana da vida destas mulheres, considerando que ao tentarem acessar os serviços saúde não são atendidas dentro da complexidade de suas vivências plurais, mas sim por meio de uma lógica reducionista segregatória, que ao reproduz mais invisibilidade social.

Palavras-chave: Feminismo Decolonial; Mulheres Trans e Travestis Negras; Saúde; Transfeminismo.